

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS A RESPEITO DO TRATAMENTO DE FERIDAS

DOI: 10.5281/zenodo.14816775

CUNHA, Carolina de Oliveira¹
RODRIGUES, Vanessa Alves da Silva²
TEIXEIRA, Fábio Braga³

Objetivo(s): Identificar o conhecimento de enfermeiros a respeito do tratamento de feridas. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, com levantamento bibliográfico nas bases de dados, Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), e na Base de Dados da Enfermagem (BDENF) que compõem a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os termos selecionados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs) foram os seguintes: “conhecimento”, “enfermagem”, “feridas” com a inclusão do operador boleano “AND”. A amostra final reuniu 09 artigos. **Resultados:** Os artigos selecionados tratavam-se de artigos originais, que utilizaram como método a pesquisa de campo. Embora haja resoluções que regulem as competências do enfermeiro, e destaque sua responsabilidade no processo de cuidado com feridas, a partir da literatura encontrada, nota-se a grande dificuldade enfrentada por esses profissionais diante do tratamento de feridas. **Considerações finais:** O enfermeiro possui respaldo para a prática com feridas, entretanto nos estudos avaliados, identificou-se grande despreparo dos profissionais em relação ao tema. Também foi evidenciado falta de conhecimento dos enfermeiros e a inaptidão quando o assunto é cuidado com feridas. Como compete ao enfermeiro o cuidado com lesões, é notório a necessidade de atualização sobre esse assunto, para que assim prestem sua assistência com maior autonomia e clareza.

Fonte de financiamento: Próprio.

Conflito de interesse: Nenhum.

Descritores: Conhecimento, Enfermagem, Feridas.

¹ Acad. de Enfermagem do 9º período. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga - FADIP. E-mail: o.carolcunha@gmail.com

² Coordenadora e Professora do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – FADIP. E-mail: vanessaalvesuff@gmail.com

³ Professor do Curso de Enfermagem da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – FADIP. E-mail: phabyteixeira@gmail.com